

Fiqh Masa Depan: Memahami Hukum Keluarga Islam melalui Perspektif Sistemik Jasser Auda

*Masti yanto

Institut Agama Islam Negeri Madura

*Email: mastiyantoy@gmail.com

Abstract

The main problem facing the Islamic world today is the failure in the process of democratization of politics, economic and educational systems, as well as the growing threat of religious extremists (fundamentalists), as well as efforts to foster pluralism and modern understanding of tolerance based on mutual understanding. The purpose of this study is to describe how to understand Islamic family law through the perspective of Jasser Auda. This research uses a qualitative method or library research, where in retrieving data using understanding in reading Jasser Auda's theory and identifying literature studies related to Islamic family law perspective Jasser Auda. Islamic family law is expected to play a key role in formulating Islamic law that is responsive to social, cultural and technological changes. Within the framework of Jasser Auda's approach.

Keywords: Law, Fiqh, Postmodernism.

Abstrak

Persoalan utama yang dihadapi dunia Islam pada saat ini adalah kegagalan dalam proses demokratisasi politik, sistem ekonomi dan pendidikan, serta berkembangnya ancaman ekstrimis religius (fundamentalis), serta upaya pemupukan pluralisme dan pemahaman modern atas toleransi yang didasarkan pada sikap saling memahami. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana cara memahami hukum keluarga Islam melalui perspektif jasser auda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau *library Research*, Dimana dalam pengambilan data menggunakan pemahaman dalam membaca teori jasser auda serta mengidentifikasi kajian literatur yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam perspektif jasser auda. Hukum keluarga Islam diharapkan dapat memainkan peran kunci dalam merumuskan hukum Islam yang responsif terhadap perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Dalam kerangka pendekatan Jasser Auda.

Kata Kunci: Hukum, Fiqih, Postmodernisme.

PENDAHULUAN

Perkembangan pemikiran dan pandangan terkait hukum Islam telah mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan perubahan zaman dan munculnya era postmodernisme (*Bakhtiar: Filasafat ilmu; Rajawali, 2010*). Dalam konteks ini, pendekatan sistem Jasser Auda terhadap hukum Islam telah menjadi subjek penting untuk dijelajahi dan dipahami. Jasser Auda, seorang cendekiawan Muslim yang terkemuka, mengusulkan suatu pendekatan yang menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan elemen-elemen postmodernisme, menciptakan apa yang disebutnya sebagai "*Fiqh-Postmodernisme*." (*Siti Mutholingah; Relevansi Pemikiran Maqasid al-Syariah Jasser auda Terhadap Sistem Hukum Islam: 2018*). Dalam konteks ini, dalam memahami,

dan mengaplikasikan, dan mengembangkan pendekatan ini menjadi sangat penting. memiliki potensi besar dalam membentuk perubahan dalam pemikiran hukum Islam, khususnya ketika berbicara tentang adaptasi terhadap era postmodernisme. pentingnya pemahaman kontekstual terhadap hukum Islam, serta persoalan utama yang dihadapi dunia islam pada saat ini adalah kegagalan dalam proses demokratisasi politik dan Pendidikan, (Muhammad Faisol; Kalam "Pendekatan Sistem jasser auda Terhadap Hukum islam": 2012). kemampuan untuk menggabungkan nilai-nilai universal dengan realitas kontemporer. Oleh karena itu, dalam konteks ini peneliti dan pemikir kritis yang mampu menjembatani kesenjangan antara tradisi hukum Islam dan tuntutan zaman yang berubah dengan cepat. Dalam tulisan ini, kita akan mengeksplorasi lebih lanjut dalam menerapkan pendekatan sistem Jasser Auda terhadap hukum Islam ke arah Fiqih-Postmodernisme, serta dampaknya dalam membentuk pemikiran hukum Islam yang lebih relevan dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian dimaksudkan yaitu kepustakaan (*library research*) atau kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif dan penalaran kritis dari seorang penulis. Penelitian ini akan menggali tentang Peran hukum keluarga Islam dalam Sistem Jasser auda terhadap hukum Islam. Metode Penelitian Kepustakaan menjelaskan bahwa studi pustaka ialah serangkaian kegiatan yang bersangkutan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. di dalam penelitian ini juga terdapat metode analisa dan pengamatan yang dilakukan Secara spesifikasi oleh penulis. Metode yang digunakan harus dijelaskan secara terperinci pada bagian metode. Oleh sebab itu analisis data yang peneliti lakukan adalah analisis konsep-konsep Implementasi dan pendekatan Hukum keluarga Islam dalam pendekatan sistem Jasser auda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum keluarga Islam dalam mengatasi Globalisasi modernitas terhadap hukum Islam

John L. Esposito mencatat bahwa setidaknya ada empat hal terkait dengan pengalaman umat Islam kontemporer. Pertama, krisis identitas yang diawali dengan rasa kegagalan, kehilangan identitas dan kurangnya penghargaan-diri. Kedua, kekecewaan terhadap Barat disebabkan oleh kegagalan banyak penguasa muslim dan pemerintah yang

berkiblat ke Barat untuk merespon kebutuhan politik dan sosio-ekonomi masyarakat mereka. Ketiga, perasaan bangga dan kuat akibat keberhasilan militer dan ekonomi pada tahun 1973 serta revolusi Iran 1978-1979. Keempat, pencarian identitas yang lebih otentik yang berakar pada Islam masa lalu.¹ Dalam hal ini, Hukum keluarga Islam sebagai esensi harus lebih mendahulukan sikap Empati dan simpatisan yang menjadi tolak ukur kebiasaan umat Islam dalam menghadapi Permasalahan. Sehingga, dapat memunculkan dekadensi positif dalam penyebaran dan implementasi hukum keluarga Islam di lingkungan Masyarakat dan sosial.

Konflik Keluarga yang terus terjadi tidak lepas dari pengabaian kedudukan suami istri dalam hukum keluarga Islam dikenal dengan *Nusyuz*.² Dan dalam hal ini Peran Esensi Hukum keluarga Islam dalam mengatasi dampak globalisasi dan modernitas terhadap hukum Islam sangat penting. Serta peran Hukum dalam membentuk jiwa dan karakter yang *mu'taqid* harus lebih kompeten terhadap religiusitas keagamaan dan kebangsaan. Hal pertama yang mendasari mengapa jasser auda ingin meninjau Maqasid al-Syariah adalah untuk menanamkan nilai-nilai universal.³ Dalam konteks kali ini, ada beberapa tahapan yang harus diimplementasikan Secara spesifik dan konpherensif terhadap masyarakat ataupun ruang lingkup pendidikan. *Yang pertama*, Studi Kritis terhadap hukum Islam dan harus memahami implikasi globalisasi dan modernitas terhadap hukum Islam dengan melakukan studi kritis terhadap perkembangan hukum keluarga Islam. *Yang kedua* tentang Pemahaman Kontekstual: Hukum keluarga Islam harus menganalisis hukum Islam dalam konteks lokal dan global, memahami bagaimana hukum keluarga Islam dapat beradaptasi dengan perubahan zaman.

Yang ketiga yaitu Edukasi Masyarakat dan Hukum keluarga Islam dapat menjadi agen perubahan dengan mendidik masyarakat tentang hukum Islam yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai universal.⁴ *Yang keempat* Berkontribusi pada Reformasi Hukum keluarga Islam dapat terlibat dalam debat dan diskusi yang memperjuangkan reformasi hukum keluarga Islam untuk menjawab tantangan modernitas dengan tetap

1 John L. Esposito, *Islam Warna Warni, Ragam Ekspresi Menuju Jalan Lurus*, terj. Arif Maftuhin, (Jakarta: Paramadina, 2004), cet. I, h. 199.

2 Alex Kusmardani, "*Nushuz Islamic law Family law: A Critical Study Of Hadith Exegesis And Religious Courth Verdicts*", (Mawaddah: Jurnal Hukum keluarga Islam, Vol. 2, No. 1, Mei 2024).

3 Muh Rodhi Zamzami, "*Relevansi Pemikiran Maqasid Al-Syariah Jasser auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner*" (Ta'limuna: jurnal Pendidikan Islam, Vol. 7, No. 2, 2018).

4 Ferdiansyah, "*Jasser auda Imam Al-Ghazali; Masa kini*" (Gramedia: 30 November 2017).

mempertahankan prinsip-prinsip agama. *Yang kelima* Keterlibatan Sosial Hukum keluarga islam dapat terlibat dalam kegiatan sosial yang mempromosikan nilai-nilai keluarga dalam Islam, seperti pencegahan perceraian, pemahaman gender yang seimbang, dan perlindungan hak anak.

Yang keenam yaitu Melakukan penelitian tentang hukum keluarga Islam yang relevan dengan isu-isu globalisasi dan modernitas, sehingga memberikan kontribusi ilmiah terhadap pemahaman hukum Islam.⁵ Sehingga dalam konteks kali ini, modernisasi hukum Islam tidak lepas dari syariat Islam yang telah dianjurkan oleh nabi Muhammad Saw, karena di dalam Islam sudah ada pedoman dasar yang menjadi pusat dari sebuah ilmu pengetahuan dan hukum. Serta, bagaimana cara kita mendidik masyarakat secara komprehensif melalui pendekatan keharmonisan dan toleran yang membuat nyaman dan tidak terganggu. Serta, bagaimana agar kesejahteraan masyarakat dapat kembali lagi secara sempurna dengan dampak yang diberikan oleh mahasiswa.

Hukum keluarga Islam dalam memahami syariat terhadap hukum Islam ke arah fiqih-postmodernisme

Dalam literatur-literatur bahasa disebutkan, kata syariat berasal dari akar kata *sy – r – ‘a* yang memiliki beberapa arti. Pertama, *syara’ a* bermakna datang (*warada*). Jika dikatakan *syara’ a al-warid* berarti memasukkan air ke dalam mulutnya; *syara’ at al-dawab fi alma’* berarti ia masuk ke dalam air. Kata *syari’ ah* dan *syir’ ah* berarti tempat mengalirnya air. Kedua, *syir’ ah* bisa berarti metode (*al-manhaj*) dan jalan (*al-tariq*).⁶ Dalam konteks kali ini, syariat dapat dikatakan sebagai sesuatu yang datang, dan di dalam Islam syariat sebagai sesuatu yang datang dengan cara berangsur-angsur. Seperti dalam penyebaran Islam di tanah Arab dan Jawa pada masa itu.

Menurut Jasser Auda, dengan mengutip pendapat Ibn al-Qayyim, bahwa syariat pada dasarnya adalah prinsip yang berpijak pada hikmah dan kemaslahatan umat manusia. Hikmah dan kemaslahatan itu harus terwujud di tengah kehidupan mereka. Syariah merupakan keadilan, rahmat, hikmah dan kemaslahatan. Maka, setiap masalah atau hal yang keluar dari keadilan, tidak dapat menghadirkan kerahmatan dan tidak mampu mewujudkan kemaslahatan.⁷

⁵ Muhammad Hamdi, *mengatasi Globalisasi modernitas terhadap hukum Islam* (Centra media, 2001) 27.

⁶ Lihat materi *sy – r – ‘a* dalam Muhammad bin Mukarrom bin Manzur, *syari’ ah Islam* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), vol. VIII, h. 175.

⁷ Auda Maqasid, *asy-Syari’ ah as Philosophy of Islamic Law* (a Systems Approach, h. xxi - xxii) 2.

Maka dari itu peran Hukum keluarga Islam sangat penting dalam konteks pengimplementasian hukum fiqh post-modernisme, karena Reorientasi dari hukum fiqh dan hukum Islam sangat mempunyai *impact* yang sangat besar terhadap perkembangan zaman. Serta, Jasser Auda menjabarkan pengertian syariah Islam melalui spektrum perbedaan antara konsep syariah, fiqh dan fatwa. Melalui beberapa aspek yang integral dalam penjabarannya diantaranya adalah Yang pertama, syariah merupakan wahyu yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw. Syariah inilah yang menjadi risalah dan tujuan wahyu yang harus direalisasikan di tengah kehidupan. Di sini, secara sederhana syariah berarti al-Qur'an dan sunnah Nabi. Kedua, fiqh merupakan kumpulan pendapat atau gagasan mengenai hukum yang dihasilkan dari pikiran para ahli fiqh dengan berbagai metode istinbat dan dari berbagai aliran; yang mencakup berbagai aspek kehidupan sepanjang sejarah Islam. Ketiga, fatwa merupakan penerapan syariah dan fiqh di tengah realitas kehidupan umat Islam.

Sehingga dalam penjabarannya syariah dan fiqh mempunyai ruang lingkup yang berbeda Serta mempunyai nilai (*Value*) yang harus diterapkan oleh Hukum keluarga Islam secara terperinci terhadap masyarakat dan lingkungan sosial. Pendekatan yang ditawarkan Jasser Auda merupakan pendekatan yang diadopsi dari tradisi post-postmodernisme.⁸ Hal Ini merupakan pendekatan yang baru dalam konteks kajian hukum Islam sepanjang sejarah pemikiran legislasi Islam. Dengan meminjam teori sastra modern, pendekatan yang ditawarkan Jasser Auda untuk menjadikan syariah Islam yang disebut sebagai pendekatan “Strukturalisme Dinamik” dalam hukum Islam.

Hukum keluarga Islam dalam pembentukan konsep Maqasid kontemporer dalam hukum Islam

Hukum keluarga Islam dalam Konsep ini memberikan perhatian khusus pada perluasan dan reinterpretasi ide-ide yang mengutamakan pada kemaslahatan dan maqasid serta menilainya sebagai komponen-komponen dan reformasi fundamental dalam hukum islam dengan menyatakan bahwa hukum itu berubah seiring dengan perubahan waktu dan tempat atau mempertimbangkan faktor waktu dan tempat dalam ijtihad modern.⁹ Sehingga, dalam konteks kali ini Pembentukan konsep *Maqasid kontemporer* harus

8 Muhamad Hamdi, *al-Islam fi-Asr al-Aulamah* (Kairo: Maktabah asy-Syuruq, 2001) 7.

9 Jasser auda, *Membumikan hukum Islam.....Op. Cit*, 40.

berlandaskan pada fakta yuridis yang ada dalam ruang lingkup Masyarakat, Serta menjadi Reinterpretasi dari hukum Islam Secara konpherensif dan Aktualis.

Pergeseran paradigma teori maqasid lama yang berorientasi pada protection (perlindungan dan preservation) dan (penjagaan, pelestarian) menuju teori maqasid kontemporer yang lebih menekankan development (pembangunan, pengembangan) dan *right* (hak-hak) menunjukkan bahwa konsepsi-konsepsi kontemporer diyakini dapat memperbaiki kekurangan pada konsep *maqasid* klasik terutama ketika menghadapi isu-isu masa kini dibandingkan konsepsi klasik.¹⁰ Artinya, Dalam peran mahasiswa Hukum keluarga Islam yang menjadi peran utama dalam pembentukan *Maqasid kontemporer* menjadi hal yang khusus dan umum untuk menjadi acuan pertama dalam penegakan syariat Islam.

Hukum keluarga Islam dalam relevansi pemikiran Maqashid al-Syari'ah terhadap sistem pendidikan Islam multidisipliner

Perkembangan manusia dan budaya tentunya akan membawa dampak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya kajian terhadap hukum-hukum Islam (*fiqh*) maupun filsafat hukum Islam (*ushul fiqh*). Para ulama ushuliyin telah berjihad sehingga melahirkan maqashid al-syaria'ah sebagai orientasi dari segala produk hukum Islam pada masa itu tentunya tidak terlepas dari konteks sosial budaya pada masa itu.¹¹ Dalam hal ini, Hukum keluarga Islam harus lebih terfokuskan aspek-aspek hukum Islam yang meliputi *fiqh*, *Ushul fiqh*, dan Qaidah fiqih. Sehingga dalam Implementasinya Hukum keluarga Islam dapat mengaktualisasikan antara Hukum *Maqasid al-Syari'ah* dan Hukum Islam secara Umum. Sebagian Ulama kontemporer memandang bahwa konsep Nusyuz dalam pasal 84 Komplikasi Hukum islam bersifat Deskriminatif.¹² Tentunya hal ini Hukum keluarga Islam akan melakukan pengkajian ulang terhadap maqashid *al-syariah* klasik yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu jika dihadapkan pada kehidupan sosial dan budaya manusia saat ini Karena meliputi beberapa aspek psikososial yang harus diperhatikan dalam implikasinya, yang tentunya sudah mengalami berbagai

10 Mohammed al-Tahir, *Maqashid Al-Shariah as Philosophy Of Islamic Line A System* (Approach London, The International Institute of Islamic Thought, 2007) 32.

11 Siti mutholingah, *Multidisipliner Maqasid as-Syari'ah* (STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang, 2018) 91.

12 Muhammad Adhity, "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz dalam Hukum Islam Perspektif Jasser auda" (Jurnal Egalita; 2020).

perubahan dan struktur sosial yang berbeda jika dibandingkan dengan kondisi sosial ulama terdahulu ketika mencetuskan maqashid al-syariah.

Reorientasi dari kaidah-kaidah dalam maqashid *al-syari'ah* yang disesuaikan dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari harus melalui proses pendekatan terhadap ijtihad para ulama dan dengan konteks sosial budaya umat zaman sekarang. Dari sinilah, Jasser Auda muncul sebagai salah satu ulama kontemporer yang memberikan perhatian yang besar terhadap peninjauan kembali maqashid *al-syari'ah* sebagai filsafat hukum Islam dari berbagai disiplin (multidisipliner) dengan menggunakan suatu pendekatan sistem.¹³ Peran Hukum Keluarga Islam dalam relevansi pemikiran *Maqashid al-Syari'ah* terhadap sistem pendidikan Islam multidisipliner sangat penting dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam berbagai disiplin ilmu. Berikut penjelasan singkatnya:

1. Pemahaman *Maqashid al-Syari'ah*: *Maqashid al-Syari'ah* merujuk pada tujuan dan maksud dari hukum Islam. Mahasiswa Hukum Keluarga Islam harus memahami konsep ini dengan baik karena berhubungan erat dengan isu-isu hukum dalam keluarga, seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan lainnya.¹⁴
2. Integrasi dengan Pendidikan Multidisipliner: Hukum Keluarga Islam dapat berperan sebagai penghubung antara pemahaman *Maqashid al-Syari'ah* dan berbagai disiplin ilmu. Mereka dapat bekerja sama dengan mahasiswa dari berbagai jurusan seperti ilmu sosial, ekonomi, psikologi, dan lainnya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pemahaman dan penelitian lintas disiplin.¹⁵
3. Penelitian dan Pengembangan: Hukum Keluarga Islam dapat melakukan penelitian tentang relevansi *Maqashid al-Syari'ah* dalam konteks pendidikan multidisipliner. Mereka dapat berkontribusi dalam mengidentifikasi cara-cara implementasi prinsip-prinsip Islam dalam berbagai bidang ilmu.¹⁶
4. Pembentukan Kebijakan: hukum keluarga islam juga dapat menjadi bagian dari kelompok yang berperan dalam merancang kebijakan dan program pendidikan

13 Faisal Sulaiman, *Maqasid as-Syari'ah* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), 93.

14 al-Syatibi, *Maqashid al-Syari'ah* (London: the International Institut of Islamic Thought, 2007),

15 *Ibid.*, 4.

16 *Ibid.*, 5.

multidisipliner dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam dan *Maqashid al-Syari'ah*.¹⁷

Dalam hal ini, Melalui peran aktif Hukum Keluarga Islam dapat membantu membangun sistem pendidikan Islam multidisipliner yang lebih berwawasan Islam dan yang berlandaskan pada agama dan Hukum-hukum Islam dalam aspek psikomotorik, afektif, dan religiusitas dalam menerapkan nilai-nilai agamis terhadap lingkungan sekitar. Serta, dengan berlandaskan kepada *Maqashid al-Syari'ah* dalam hal ini sangat membantu perkembangan kecerdasan naturalis dan emosional Masyarakat dalam menginterpretasikan Hukum-hukum Islam secara syariat, Serta sangat relevan dengan tuntutan zaman pada saat ini.

Hukum keluarga Islam terhadap Maqasid as-Syari'ah dalam sistem pendekatan Hukum Islam kontemporer

Ajaran Islam yang universal dan komprehensif tentunya membawa pada adanya berbagai paradigma dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw, Efektivitas Sebuah ketentuan hukum termasuk hukum keluarga Islam sangat dan dapat dipengaruhi oleh beberapa hal.¹⁸ khususnya dalam kajian hukum Islam Hukum Islam hadir di tengah masyarakat memiliki tujuan yang hendak dicapai, dan dalam hal ini dikenal dengan istilah *maqashid al-syari'ah* Pembahasan *maqashid al-syari'ah* ini tidak luput dari perhatian para ulama dan pakar hukum Islam, di mana sebagian ulama menempatkannya pada bagian pembahasan *ushul fiqh*, dan sebagian lagi menempatkannya pada kajian filsafat hukum Islam.¹⁹ Dalam konteks kali ini, peran Hukum keluarga Islam dalam penerapan *Maqasid as-Syari'ah* dalam sistem pendekatan Hukum Islam kontemporer memiliki beberapa aspek integral yang harus dijalankan, diantaranya melalui dasar Al-Qur'an dan hadits nabi Muhammad Saw dalam membentuk dan membangun kajian *Maqasid as-Syari'ah* dalam ruang lingkup sosial ataupun Pendidikan.

Berangkat dari realitas ini, kemudian Jasser Auda melihat ada sesuatu yang bisa ditawarkan kepada dunia, yang dalam hukum Islam sebenarnya jarang disentuh dan

17 Ibid., 6.

18 Abdul Halim mustafa, "*Hukum keluarga Islam Produk Negara*" (Jurnal Sosiologis; 2016).

19 Ghofar Shiddiq, "*Teori Maqashid al-Syari'ah*" Sunan Agung Vol. XLIV No. 118 (Juni-Agustus 2009) 118.

dikembangkan, yaitu konsep *Maqashid syari'ah*.²⁰ Sehingga, bagaimana Hukum keluarga Islam dalam menghadapi Regulasi Hukum Islam secara struktural dan fungsional dalam penerapan yang ada dalam ruang lingkup Masyarakat. Serta, Hukum keluarga Islam memberikan Sebuah amunisi ilmu pengetahuan Hukum Islam kepada masyarakat dan ranah pendidikan untuk membentuk karakter Masyarakat yang religiusitas dan menciptakan sebuah keharmonisan dalam penerapan Hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Maqashid sendiri merupakan tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan agama dengan basis memaksimalkan masalah dan meminimalisir mafsadah.²¹ Sehingga mempermudah Mahasiswa Hukum keluarga Islam dalam menerapkan nilai-nilai Hukum Islam di ruang lingkup masyarakat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian mendapatkan kesimpulan bahwa, Peran Hukum Keluarga Islam dalam pendekatan sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam menuju Fiqih Postmodernisme adalah bahwa Hukum keluarga Islam memiliki peran kunci dalam menerapkan konsep-konsep baru dalam hukum Islam yang sesuai dengan tuntutan zaman postmodern dan Sosio kultur masyarakat dalam penerapannya. Sehingga Hukum keluarga Islam dapat bertanggung jawab untuk memahami dan mengadaptasi prinsip-prinsip Jasser Auda yang menekankan pada kontekstualitas, kemaslahatan umum, dan fleksibilitas dalam interpretasi hukum Islam. Dengan demikian, Hukum keluarga Islam dapat berperan sebagai agen perubahan yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya dalam era post-modernisme.

20 Jaser Auda, "*Khatutun Ammah li Naqlah Manhajiyah fi Kasyfi wa Tafil Maqasid al- Qur'an al-Azhim*" (Jakarta 17 September 2017) 28.

21 Abdullah, *Maqashid al-Syari'ah* (Jurnal Al-Mizan Vol. 17 No. 1, 2021) 41.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda Jasser, *Maqashid Al-Shariah as Philosophy Of Islamic Law, A Systems Approach* London: The International Institute of Islamic Thought, 2007, cet. III.
- Auda Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melaka Maqasid Syariah*, Yogyakarta: PT. Mizan Pustaka, 2015, Cet. I.
- Jimly, Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang dan Maqasid as-Syari'ah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) cet. 3.
- Faisol, Muhammad, *Perdekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam Ke Arah Fiqh Post-modernisme*, (Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam), Vol. 6 No.1, Juni, 2012.
- Setiawan, Johan, *Pemikiran Postmodernisme dan Pandangannya Terhadap Ilmu Pengetahuan*, Jurnal Education Vol. 28 No, 1, (Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2018).
- as-Asymawi, Muhammad Said, *Nalar kritis Syari'ah*, (Yogyakarta: LKIS, 2004) cet. I.
- Daulay, Haidar Putra, *Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
- Sulaiman, Faisal. *Maqasid Al-Shariah Perspektif Jasser Auda*, (Bandung: Media pustaka 2012).
- Tafsir, Ahmad, *Filsafat Islam dan Maqashid Al-Shariah* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990).
- Harisuddin, T. (2019). *MAQASID SYARIAH DAN PENDEKATAN TEORI SISTEM DALAM HUKUM ISLAM MENURUT YASSER AUDA*. (Jurnal Kajian Hukum Islam, No 6, Vol. 1).
- Alex Kusmardani, "Nushuz Islamic law Family law: A Critical Study Of Hadith Exegesis And Religious Courth Verdicts", (Mawaddah: Jurnal Hukum keluarga Islam, Vol. 2, No. 1, Mei 2024).
- Bakhtiar, "Filasafat ilmu" *Dikutip dalam proses pengembangan teori jasser auda kearah post-modernisme; Rajawali, 2010*).
- Siti Mutholingah; *(Relevansi Pemikiran Maqasid al-Syariah Jasser auda Terhadap Sistem Hukum islam: 2018)*.
- Muhammad Faisol; *(Jurnal Kalam "Pendekatan Sistem jasser auda Terhadap Hukum islam": 2012)*.
- Muh Rodhi Zamzami, "Relevansi Pemikiran Maqasid Al-Syariah Jasser auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner" (Ta'limuna: jurnal Pendidikan islam, Vol. 7, No. 2, 2018).
- Ferdiansyah, "Jasser auda Imam Al-Ghazali; Masa kini" (Gramedia: 30 November 2017).
- Abdul Halim mustafa, "Hukum keluarga Islam Produk Negara" (Jurnal Sosiologis; 2016).
- Muhammad Adhity, "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz dalam Hukum Islam Perspektif Jasser auda" (Jurnal Egalita; 2020).